

Desarrollo del proyecto educativo: NOVA Luz para la iluminación residencial.

A. Dionicio Abrajan^{1*}, Á. V Castro Ramírez¹ B.L. Orduña Tenorio² y S.R. Zagal Barrera¹
^{*}Departamento de Informática y Sistemas Computacionales¹, Departamento de Ciencias Económico
Administrativas² carretera Iguala-Taxco, colonia Adolfo Mateos, C.P. 40030, Iguala, Gro., México
*angelita.dionicio@itiguala.edu.mx
Área de participación: (Investigación Educativa)

Resumen

El presente trabajo, permitió diseñar y desarrollar un dispositivo que, permita controlar el encendido y apagado de luces por medio de una aplicación móvil, de esta manera se lograra automatizar el proceso de encendido de las luces que actualmente se realiza mecánicamente. Cabe destacar que, para el desarrollo de este proyecto, se realizó una investigación para verificar la factibilidad de implementarlo y los beneficios que se pueden obtener de dicho dispositivo.

Se utilizó Arduino y algunos componentes para el desarrollo del dispositivo y AppInventor para el diseño y desarrollo de la aplicación móvil, que permitirá encender y apagar luces residenciales por medio de botones o por comandos de voz.

La investigación utilizada fue de campo, con la finalidad de difundir los hallazgos encontrados en el proceso y argumentar el uso adecuado de cada elemento ocupado para la elaboración del proyecto, además de utilizar la tecnología personal en el hogar.

Palabras clave:

Automatizar, arduino, dispositivo y aplicación.

Abstract

The present work, allowed to design and develop a device that, to control the lighting on and off by means of a mobile application, in this way it will be possible to automate the process of lighting the lights that are currently performed mechanically. It should be noted that, for the development of this project, an investigation was carried out to verify the feasibility of implementing it and the benefits that can be obtained from said device.

Arduino and some components were used for the development of the device and AppInventor for the design and development of the mobile application, which will allow turning on and off residential lights by means of buttons or by voice commands.

The research used was from the field, with the purpose of disseminating the findings found in the process and arguing the appropriate use of each element occupied for the elaboration of the project, in addition to using personal technology at home.

Key words:

Automate, Arduino, device and application.

Introducción

La finalidad de realizar esta investigación fue motivado con la firme idea de generar un proyecto que permitiera ayudar a otras personas a mejorar la calidad de vida que de una forma cotidiana que pasa por alto, es decir las personas que viven en zonas urbanas y suburbanas tienen un teléfono y varios de los hogares, negocios u organizaciones tienen acceso a internet lo cual permite que se puedan implementar las tecnologías sin exceder de su economía doméstica.

De tal forma que este proyecto se fue desplegando a través de la investigación y la utilización de las técnicas de metodología para comprobar que se puede implementar las tecnologías del proyecto NOVALUZ a la sociedad y mejorar las condiciones actuales en el uso racional de la energía eléctrica.

El desarrollo de esta investigación se divide en tres partes; la primera parte fue la investigación documental que destaca al descubrir la existencia de varios modelos de dispositivos los cuales nos permiten la oportunidad de mejorar a menor costo los existentes, la segunda parte es el trabajo paralelo de diseñar e implementar la aplicación que se compilaría con el dispositivo, que a su vez en la tercera etapa se diseñó a forma de protipo, pero que está usando en una habitación real aportando datos que se están considerando como evidencia para mejorar la instalación eléctrica y electrónica del dispositivo.

El trabajo presentado se despliega a partir de la investigación primaria de consulta, los procesos de organización de la prueba de muestra para fines estadísticos y toma de decisiones, el desarrollo del proyecto, así como los resultados y la conclusión.

Metodología

Diseño metodológico

En el diseño metodológico, implico decidir los procedimientos, estrategias y operacionalidad para alcanzar los objetivos de investigación; que es llevar a la práctica los pasos generales del método científico, al planificar las actividades sucesivas y organizadas donde se encuentran las pruebas que se han de realizar y las técnicas para recabar y analizar los datos. Es por ello que se diseñó la estrategia de partir del Arduino y la aplicación Applinventor y analizar que fueran compatibles con el dispositivo que se diseñó.

Diseño de investigación experimental

La investigación se enfocó a partir del software ya existentes que si bien es cierto se encuentra para su utilización se debía comprobar que al diseñar el dispositivo de encendido y apagado de la energía eléctrica en una casa habitación pudiera convertirse en universal, además de verificar a través de prueba y error los resultados para mejorarlos en la instalación directa del dispositivo en casas habitadas y propietarios usando la aplicación desarrollada.

La investigación fue considerada transversal y longitudinal debido a que se basó en datos en un momento específico; delimitados por el dispositivo utilizado en la casas habitación además del desarrollo de la aplicación debido al uso constante de actualizaciones y longitudinal debido a que se diseñó para abarcar todo el proceso histórico del fenómeno a estudiar; estudiando la evolución del fenómeno. La recolección de datos será en varios momentos.

Método aplicado a la investigación

Partimos del planteamiento del problema, con la investigación documental en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en México, el proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una inercia que cada vez se hace más notoria.

Cabe mencionar que se detectó que existen problemas en las personas y es la limitante motriz, se identifica que la población con discapacidad tienen problemas socioeconómicos, por ello se aprecia que las personas integrantes de los hogares presentan dificultades para:

- Caminar, moverse, subir o bajar.
- Ver, aun usando lentes.
- Hablar, comunicarse o conversar.
- Oír, aun usando aparato auditivo.
- Vestirse, bañarse o comer.
- Poner atención o aprender cosas sencillas.
- Tiene alguna limitación mental.

En consecuencia las personas de la tercera de edad que viven solas o que poseen discapacidades, se les hace difícil realizar actividades cotidianas en su hogar por más sencillas que parezcan, como ejemplo, encender y apagar las luces, ya que este es un proceso mecánico que tal vez parece sencillo de realizar pero, para una persona que no puede caminar o tiene dificultad de realizar movimientos musculares se convierte en algo difícil y cansado, además muchas de las veces estas personas se encuentran solas en casa, a veces por periodos prolongados, de aquí parte la idea de facilitar esta tarea y ayudar a esas personas.

El objetivo general del proyecto; es; desarrollar un dispositivo que, mediante el reconocimiento de voz, permita al usuario el encendido y apagado de luces residenciales.

De tal forma los objetivos específicos que se lograrían son el de:

- Diseñar un mecanismo que sea de fácil uso para el usuario y que le permita encender y apagar las luces de su residencia mediante comandos de voz.
- Recabar datos sobre los componentes, materiales y herramientas a ocupar que contribuyan para el correcto desarrollo del dispositivo.
- Configurar comandos de voz de fácil pronunciación que permita a los usuarios encender y/o apagar luces domésticas.
- Determinar el nivel de confiabilidad o desempeño obtenido del dispositivo bajo distintos ambientes y según características del hablante.
- Usar un lenguaje de programación que permita la interpretación de voz de las personas

A partir de ello, se plantea el supuesto de que con el desarrollo del proyecto “Nova luz” se controlará el encendido y/o apagado de luces de hogar, realizando así más fácil el control de luces residenciales a personas con limitaciones motrices, haciendo más fácil y práctico el uso del mismo.

La necesidad de satisfacer se justifica por los usos y aplicaciones que podrán realizarse además de utilizar los sistemas de reconocimiento de voz para las personas que por sus necesidades específicas, de tal manera que surgen las razones por las cuales se planteó la realización de este proyecto que son las siguientes:

- Se tiene la intención de encender y apagar las luces en una residencia implementando un circuito práctico y de calidad que permita reconocer comandos de voz.
- Impacto ambiental: En el desarrollo de “NOVA luz” utilizamos algunos componentes dañinos que puedan perjudicar en un futuro al medio ambiente, por lo tanto, puede verse afectado.
- Impacto social: En este impacto el proyecto prevé elaborar un dispositivo capaz de controlar las luces de una casa/habitación, beneficiando principalmente a personas que tengan dificultades de movimiento. Además, la generación de este proyecto de ser factible, permitirá generar una microempresa productiva.
- Impacto económico: El proyecto “NOVA luz” beneficiara a varios entes, por un lado, a los propietarios y por otra parte a quienes compren el producto (dispositivo), cabe mencionar que, el producto solo podrá ser adquirido por aquellas personas que estén en un estatus de clase media-alta. Las utilidades generadas por el proyecto estarán destinadas directamente en gran parte a la reinversión del producto.
- Impacto tecnológico: El producto sustituye al interruptor convencional, generando con ello una mejor facilidad al encender y apagar luces, además de utilizar la tecnología que se encuentra al alcance de todas las personas.

Técnicas de investigación

Las actividades fueron planteadas cronológicamente primeramente se diseñó con las fuentes documentales la información y se aplicó una encuesta con la finalidad de recolectar, procesar y analizar información, la cual fue pertinente para avanzar con el proyecto de “NOVA Luz”. Una vez recolectada la información y teniendo como base la existencia de dispositivos similares de procedió a tomar la muestra

Universo y muestra

El universo de la población es muy alto debido que se incluirán no solo casa habitación, sino todo aquel lugar que utiliza energía eléctrica pero se delimita la muestra a que el dispositivo , requiere del uso de la tecnología como el internet que sería en zonas urbanas o suburbanas con acceso WiFi y también al uso del celular donde se encuentra instalada la aplicación por ellos se consideraron a los usuarios con esas características además de ser de estatus económico medio o medio/alto, debido a que el uso de las tecnologías están dirigidas a esa sección, como mercado meta. Cabe mencionar que, también se tomaron tomamos en cuenta como muestra, aquellas instituciones en las cuales se encuentran personas que requieran hacer uso de nuestro producto, como asilos, centros de rehabilitación y algunos hospitales dentro de la región.

Muestreo cualitativo.

Como se ha indicado que la investigación es de tipo social, se considera que no es probabilístico debido a que es de índole social, los datos son medibles a través de indicadores medidos porcentualmente, luego entonces se considera un muestreo causal.

Tipo de estudio

Correlacional: ya que se visualiza la problemática y se hace la relación con las personas afectadas, con ello se podrá saber el comportamiento de nuestro dispositivo y de las personas a la que va dirigido.

Proceso de elaboración del dispositivo.

En el proceso de desarrollo del proyecto de NOVA Luz, se estructuró en tres fases la primera fue la construcción del dispositivo que fue elaborado como prototipo con los siguientes elementos:

Materiales	Cantidad	Unidad
Placa Arduino	1	Pieza
Módulo Bluetooth HC-06	1	Pieza
Módulos relay 2 canales	2	Pieza
Socket porcelano	4	Pieza
Clavija convencional	1	Pieza
Cable número 12 doble polo	3	Metro
Pijas 1 pulgada	8	Pieza
Protoboard(mini)	1	Pieza
Cinta de aislar	1	Pieza
Cables puentes	1	Paquete
Pinzas	1	Pieza
Desarmador	1	Pieza

Tabla 1.- Elementos utilizados en la elaboración del dispositivo.

La segunda fase fue desarrollar la aplicación utilizando AppInventor, la cual es una herramienta muy útil para el diseño e implementación configurando el código para utilizarla en la sustitución de un apagador convencional.

La tercera fase, se continuo con la implementación del sistema de reconocimiento de voz, haciendo énfasis que la información plasmada es tomada como referencia, se toman como entrada una forma de onda acústica y producen como salida una cadena de palabras, como lo muestra la figura No.1.

Figura 1: Arquitectura básica del sistema de reconocimiento de voz que se adoptó.

Resultados y discusión

Se analizaron primeramente las encuestas para verificar si podría ser aceptado el proyecto del dispositivo como un producto comercial, proporcionando información la cual determino fuera aceptada y continuo para diseñar con los resultados los siguientes puntos:

Estado de la técnica (estado del arte).

El desarrollo de circuitos por comando de voz cada vez mejoran las condiciones de vida de las personas que carecen o tienen algún impedimento físico, al igual que al eficientar el uso o las formas de uso de estos

dispositivos, debido a que nos permite economizar el recurso o bien darle una sustentabilidad en el ambiente, es por ello que se decidió desarrollar un dispositivo de reconocimiento de voz, que permite al usuario el encendido y apagado de luces en lugares de uso común, el cual aporta beneficios a los usuarios con el ahorro económico de la energía, su fácil accesibilidad en la solución de iluminación y la sustentabilidad que aporta el dispositivo.

La propuesta de innovación.

Los usos y aplicaciones de los sistemas de reconocimiento de voz son múltiples, pero las razones por las cuales se planteó la realización de este proyecto son las siguientes:

Este proyecto tiene la intención de encender y apagar las luces en una residencia implementando un circuito práctico y de calidad que permita reconocer comandos de voz, para hacer más fácil controlar el encendido y apagado de las luces en el hogar, haciendo de esta manera más cómoda la tarea de encender y apagar luces, ya que con esto se podrá evitar cierto esfuerzo físico a la hora de accionar el interruptor de las luces.

- Con la implementación de “Nova luz” se controlará el encendido y/o apagado de luces del hogar de una manera práctica.
- Dirigido para todo tipo de personas que lo deseen a un costo verdaderamente accesible para ellos.
- Dispositivo de fácil instalación para una persona con conocimientos básicos de electricidad.
- Una aplicación fácil de manipular pensando en los usuarios que estén empezando a utilizar dispositivos móviles.

Propuesta de valor

“Seguirás usando dispositivos que en la oscuridad no tengas fácil acceso a ellos, además de no darte seguridad ni cuidar tu integridad física o serás parte de la tecnología a través de NOVA LUZ, que te permite crear un ambiente seguro e íntimo.”

Nova Luz, es un producto capaz de aportarte varias condiciones que facilitan tu vida:

- ✓ Reconoce tu voz a distancia
- ✓ Fácil acceso a la iluminación de tu intimidad en el hogar, oficina o lugares con escasa luz.
- ✓ Es económico y eficiente
- ✓ Ahorro en la energía eléctrica
- ✓ Disponible para utilizar a través de su aplicación desde tu celular.
- ✓ Discreto en su instalación

Sector estratégico.

El producto es altamente consumible al sector de doméstico realizado principalmente por mujeres y hombre de la edad de 25 a 75 años de edad, de tal forma que aquellos que deseen iluminar espacios en sus viviendas, trabajos u oficinas podrán consumir este servicio la aplicación y si es que lo desean, deberán ser descargada por una página conocida como goolge apps con el sistema operativo de android, la adquisición del producto será en tiendas eléctricas y de electrónica, supermercados, además de mercado electrónico desde casa, sin embargo se buscara el apoyo de la producción y canales de distribución de terceros para que alcance una madurez económica.

Identificación del grado del nivel de madurez del desarrollo del proyecto (TRL)

Se identifica el producto en el nivel cinco en su desarrollo debido a que se encuentra en fase de que comprobación de los componentes tecnológicos básicos que fueron integrados a manera de que la configuración del sistema fuera similar a una aplicación final en casi todas sus características. Se hizo una prueba a escala en laboratorio y un sistema operativo condicionado. La diferencia mayor entre el nivel 4 y 5 que es el incremento en la fidelidad del sistema y su ambiente hacia la aplicación final. El sistema probado es casi prototipo.

La tecnología se ha validado a través de pruebas en el entorno previsto, simulada o real. El nuevo prototipo está listo para comenzarse a usar; se refina el modelado de los procesos (técnica y económicamente). Se han validado evaluaciones del ciclo de vida y modelos de evaluación económica. Cuando sea relevante para su posterior ampliación, se han identificado los siguientes conceptos; salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulatorios y de disponibilidad de recursos.

Estrategia de propiedad intelectual

Considerando la introducción del producto es significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina, por lo que tiene una mejora significativa de las características técnicas, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales. Se registró el prototipo ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, para ello utilizamos a la incubadora que es parte del sistema para que vigile el proceso de registro y de su apoyo. Principalmente proteger el diseño con el registro de la propiedad a través de asistir a Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

Es mejor diversificar el mercado manteniendo la propiedad intelectual por un año o dos y después otorgarla a una empresa que pueda reproducirla en masa.

Diversificar el código raíz con diferentes funciones y multitareas a la aplicación así como a diferentes dispositivos.

Instalación en prototipo de casa habitación con corriente eléctrica.

Efectivamente con la implementación de "Nova luz" controlo el encendido y/o apagado de luces del hogar de una manera práctica, como lo muestra la figura 2.

Figura 2: Casa prototipo de corriente bifásica.

El prototipo fue instalado y se comprobaron los supuestos que deberían ser validados, los cuales dieron un resultado positivo después de determinar y estabilizar las direcciones IP. Una vez realizado en la casa prototipo, se llevó a cabo la comprobación en una casa modelo de una unidad habitacional de interés social, donde su instalación fue oculta y validados los resultados.

Figura 3: Prototipo del dispositivo.

También se ha comprobado que el funcionamiento de este producto es adecuado para cualquier lugar o para cualquier residencia y que además existe un buen mercado para la venta del mismo y se comprobó su funcionamiento con la aplicación instalada en el celular, que pudieron ser manipuladas de forma digital y por voz. La pantalla señala las áreas que cubre el dispositivo como como lo indica la figura 4.

Figura 4: Pantalla de la aplicación y sus funciones.

Una vez ya analizada la información obtenida por los distintas fases de esta investigación, la implementación de “NOVA Luz” será de gran ayuda para facilitar el control del encendido y apagado de luces residenciales y este proyecto está diseñado para el usuario que desee hacerlo a través de una herramienta tecnológica.

Trabajo a futuro

El nivel de estudio de la investigación ha generado posibilidades de crecimiento que se origina a través de un proyecto presentado en la participación el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2018, permite que se proceda la etapa de la comercialización en áreas que se tienen de estudio como lo son residenciales, unidades de casas de interés social, instituciones gubernamentales, organizaciones particulares y asociaciones civiles.

De tal forma que se exploraría al buscar, indagar, inspeccionar, reconocer; un estudio de seguimiento de mercado de la tecnología que se realizaría en la zona norte del estado de Guerrero.

Conclusiones

Una vez ya analizada la información obtenida por los distintos procesos de esta investigación, la implementación de “NOVA LUZ” será de gran ayuda para facilitar el control del encendido y apagado de luces residenciales y este proyecto está diseñado todo tipo de personas y personas con limitaciones motrices o que padezcan alguna discapacidad, así mismo una forma de economizar el uso de la energía eléctrica y por ende apoyar a la sustentabilidad en el proceso.

También se ha comprobado que el funcionamiento de este producto es adecuado para cualquier lugar o para cualquier residencia y que además existe un buen mercado para la venta del mismo. El diseño actualmente se ha mejorado de prototipo a un diseño comercial apto para instalarse y dar mantenimiento, así mismo mejorar las condiciones económicas de los usuarios que utilizan la aplicación y el dispositivo.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo institucional, del Ing. Cerón y el Sr. Vicente Castro, padres de los estudiantes que aportaron conocimiento y experiencia, así como de los docentes que han participado con asesoría especializada.

Referencias

1. Ahuactzin, L. (diciembre de 2012). Universidad de las Americas Puebla. Obtenido de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/ahuactzin_l_a/capitulo1.pdf
2. Esparza Arellano, M. E. (2014). redalyc.org. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/944/94402206.pdf>
3. Fernández, V. (2010). euskomedia.org . Obtenido de Univ. del País Vasco: <http://hedatuz.euskomedia.org/6564/1/04321346.pdf>
4. Vox, L. (2017). lumenvox.com. Obtenido de <https://www.lumenvox.com/espanol/resources/tips/historyOfSpeechRecognition.aspx>
5. Muñoz González, Rafael. (diciembre 2017) Ediciones CEF, 5ª. Edición, formato: epub.
6. González, D.M. (2017) Plan de negocios para emprendedores al éxito. Editorial Mc Graw Hill Interamericana
7. Roldán Martínez David, (2017) Tecnología VoIP y Telefonía IP, Editorial Creaciones Copyright. España.
8. Barrios Andrés Moises, (Madrid 2018) Internet de las cosas, Universidad Carlos III de Madrid. Editorial REUS.